

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 6, ISSUE 3

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўракулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Муסיнова Рухшона Юнусовна
PhD, доцент

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
*психология фанлари бўйича фалсафа
доктори*

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Кувондиков С.С. СТРУКТУРА И МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ.....	4
2. Ernazarov Alisher Ergashevich GLOBALLASHUV DAVRIDA MA'NAVIY XURUJLARNING MILLIY MENTALITETIMIZGA TA'SIRI.....	7
3. Ernazarov Alisher Ergashevich TA'LIM OLISH JARAYONIDA TA'LIM OLUVCHILARNING VAZIFALARI.....	11
4. Ernazarov Alisher Ergashevich INTERNET TARMOG'I AXBOROT XURUJLARI.....	14
5. Ernazarov Alisher Ergashevich TALABA YOSHLAR MEDIASAVODXONLIGI - DAVR TALABI.....	18
6. Фатхулла Мирахмедов СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	22
7. Сардорхон Кувондиков ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	25
8. Шаназаров Отабек ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	29

Ernazarov Alisher Ergashevich
Axborot texnologiyalari kafedrasini mudiri
samarqand davlat universiteti
pedagogika va psixologiya kafedrasini
mustaqil tadqiqotchi
ern_alisher@mail.ru.

INTERNET TARMOG'I AXBOROT XURUJLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020489>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Internet tarmog'iga bo'lgan ehtiyojning keskin oshib borishi, internet xizmat turlarining hayotimizning har bir sohasiga kirib kelishi axborot va xizmatlarga bo'lgan qulayliklardan tashqari o'zining salbiy jihatlari – axborot xurujlari, internet orqali tarqalayotgan g'arazli ma'lumotlar, vayronkor g'oyalar, ommaviy madaniyat ko'rinishidagi yangiliklar, mentalitetimizga va milliylikimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan axloqsizlik tushunchalar masalalari borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: noxush ta'sirlari, virtual mashhurlikka intilish, yolg'on va chalg'ituvchi ma'lumotlar, buzg'unchiliklar, internet olami, kiberterrorchilik, virtual jinoyatchilik, xizmatlar, qulayliklar, mentalitet.

ABSTRACT

In this article, the sharp increase in the need for the Internet, the penetration of Internet services into every area of our life, in addition to the convenience of information and services, its negative aspects - information attacks, malicious information spread over the Internet, destructive ideas, news in the form of mass culture, issues of immoral concepts that are completely incompatible with our mentality and nationality are discussed.

Keywords: negative effects, the pursuit of virtual popularity, false and misleading information, hacks, the Internet world, cyber terrorism, virtual crime, services, facilities, mentality.

АННОТАЦИЯ

В данной статье резкое увеличение потребности в сети Интернет, проникновение интернет-сервисов во все сферы нашей жизни, кроме удобства информации и услуг, его негативные стороны - информационные атаки, распространение вредоносной информации по сети. Обсуждаются интернет, деструктивные идеи, новости в форме массовой культуры, вопросы аморальных понятий, совершенно несовместимых с нашим менталитетом и национальностью.

Ключевые слова: негативные последствия, погоня за виртуальной популярностью, ложная и вводящая в заблуждение информация, взломы, мир Интернета, кибертерроризм, виртуальная преступность, услуги, объекты, менталитет.

Ilmni qadrlang, ilmga intiling! Bir soniya vaqtingiz ham bekor o'tmasin! Yoshik – umrning bebaho davri. Ilm va bilim – o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan, hyech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo unutmang!

Shavkat Mirziyoyev

Bugungi kunda mafkuraviy tahdidlar aholining ma'lum bir qatlamlari, ayniqsa, yoshlarning qarashlarini o'zlariga ma'qul bo'lgan yo'nalishda o'zgartirish, diniy ekstremizm, axloqsizlik kabi buzg'unchi g'oyalarni singdirishga urinishdek ko'rinishlarda sodir bo'lmoqda. Hozirgi tahlakali zamonda internet tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli ma'lumotlar, turli buzg'unchi g'oyalar, odob-ahloqni yemiruvchi manfur illatlar har bir ongli kishini tashvishga solishi aniq. Keyingi paytlarda internet bilan bog'lik buzg'unchiliklar, global tarmokdan qabih maqsadda foydalanayotganlar ko'payib bormoqda. Oqibatda, zalolatga boshlovchi elektron nashrlar va videolavhalar keng yoyilmoqda. Internetdan olingan narsa to'g'ri, ishonchli va zararsiz ekanini bilish kerak. Yaxshi-yomonning farqiga bormagan yoshlar internet orqali tarqatilgan har qanday ma'lumot-xabarlarini haqiqat deb qabul qilayotgani jiddiy xavotirga soladi.

Sarhadsiz internet dunyosiga kirgan shaxs vaqt, umr g'animat ekanini doimo yodda saqlamog'i lozim. Zero, bu global tarmoq bepoyon hududlarga ega bo'lib, unda inson adashib soatlab, kunlarini samarasiz o'tkazib yuborishi mumkin. Taassufki, bugun yoshlarimizning aksariyati globallashuv tufayli Yevropa va xorijiy ma'naviy-madaniy oqimlar ta'siriga ko'proq ishtiyokmand bo'lib, milliy ma'naviyatimizning hayotbaxsh, yuksak axloqiylikka asoslangan tamoyillarga ixlosmandligi sust kechmokda. Inson qadri, mas'uliyati, axloqiga bepisandlik ba'zi yoshlarning kiyinishi, fe'l-atvori, yurish-turishida yaqqol ko'zga tashlanib qolmoqda. Bizning nazarimizda inson qadriyati uning axloqiylikka yo'nalgani bilan belgilanishi kerak. Darxaqiqat, bugun axborot chunonam ko'p va tez kirib kelayaptiki ularni "hazm" qilish uchun teran tafakkur va keng dunyokarash talab etiladi. Ayniksa internet olami farzandlarimiz e'tibori va qiziqishini tortib borayotgan bugungi davrda ayrim kompyuter o'yinlari haqida ham shunday misollarni ketirish mumkin. Mutaxassislar ma'lumotlariga ko'ra, internet orqali tarkatiladigan kompyuter o'yinlarining 49 foizi sezilarli darajada zo'ravonlik va yovuzlik ko'rinishiga ega, 41 foiz jangari (turli otishmalar va portlashlarga asoslangan) o'yinlarda esa o'yin qahramoni o'z maksadiga yetishish uchun shunday zo'ravonlik va yovuzlik sodir etadi. 17 foiz o'yinlarda ana shu zo'ravonlik va yovuzlikning o'zi bosh maksad hisoblanadi. Turli jangovar, mentalitetimizga mos bo'lmagan, ba'zan qahramonlik vahshiylikka o'tib ketadigan bu kabi o'yinlar farzandlarimiz axloqiy-estetik tarbiyasiga to'g'ri ta'sir ko'rsata oladi deya olmaymiz. Bir qarashda ular oddiy o'yindek ko'ringani bilan zo'ravonlik g'oyalari, yovuzlik kayfiyatini uyg'otishi juda ko'p salbiy okibatlariga olib kelgani xususida hayotiy misollar ko'plab topiladi.

Internet tarmog'iga bo'lgan ehtiyojning keskin oshib borishi, internet xizmat turlarining hayotimizning har bir sohasiga kirib kelishi axborot va xizmatlarga bo'lgan qulayliklardan tashqari o'zining salbiy jihatlari – axborot xurujlarini ham keltirib chiqarmoqda. Oxirgi 50 yilda axborot uzatish tizimi ishining 300 ming martadan ortiq tezlashgani, tezkor axborotlarga nisbatan ehtiyojni oshgani internet global tarmog'ining ommaviy kommunikasiya ta'sirini eng baland pog'onaga ko'tardi. Dunyoning istalgan nuqtasidan axborotlarni yashin tezligida uzatish va qabul qilish imkoniyatining mavjudligi ayrim shaxslar va guruhlar uchun buni o'ziga xos qurolga aylantirib olishga imkon bermoqda. Avvalda biron davlatni zabt etish uchun turli xil qurollardan foydalanilgan bo'lsa, hozirda bu qurollar vazifasini internet tarmog'i bajarmoqda.

Hozirgi tezkor zamonda internet orqali tarqalayotgan g'arazli ma'lumotlar, vayronkor g'oyalar, ommaviy madaniyat ko'rinishidagi yangiliklar, mentalitetimizga va milliyligimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan axloqsizlik tushunchalari yosh avlodning har biriga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bunda eng xavfli jihati yoshlarning bu axborot xurujlari ta'sirida yot g'oyalarga berilib ketishi va ularda bu axborotlarga qarshi tura oladigan axboriy immunitetning shakllanmaganligidir.

Internet tarmog'idan oqilona foydalana olish madaniyatining shakllanmaganligi yoshlarning buzg'unchi g'oyalar, yovuz qarashlar va behayo ma'lumotlarga berilib ketishiga, oilaviy hayotdan

uzoqlashib ketishiga, ijtimoiy munosabatlarning keskinlashuviga, vaqtini behuda va bemaqsad o'tkazishlariga sabab bo'lmoqda.

Axborot makonining globallashuvi, ochiqligi va ommaviy kommunikasiyaning kuchayishi natijasida axborotlar inson ongu shuuriga shiddat bilan oqib kelmoqda. Axborot asrida ommaviy axborot vositalari soni kundan kunga oshib bormoqda. Xalqaro munosabatlar va boshqa sohalarda "axborot urushi", "axborot xurujlari", "axborotlarga nisbatan tahdid", "axborot o'g'irlanishi" va "axborot bosimi" kabi tushunchalar tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Shu sababli yoshlarni bu kabi tahdidlardan saqlash, ularda axborot madaniyatini shakllantirishni davrning o'zi taqozo etmoqda.

Bu axborot xurujlarini turlari va ta'sir etish usullari turlicha bo'lsada ularni umumlashtiradigan jihati internet tarmog'i orqali amalga oshirishishi bo'lib qolmoqda. Bunday tahdidlarni quyidagi turlarga ajratishimiz mumkin bo'ladi:

- E'tiqodiy va diniy tushunchalarni noto'g'ri talqin etilishi va buzib ko'rsatilishi;
- Ommaviy madaniyat elementlarining keng targ'ib etilishi, bekorchilik va buzuqlikka targ'ib, yengil-yelpi hayotga undash;
- Ijtimoiy tarmoqlar orqali bajariladigan tahdidlar, axborot xurujlari, ijtimoiy tarmoqlarga tobelik;
- Kiberterrorchilik, virtual jinoyatchilikning turli yo'llari;
- Kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketish, zamonaviy manqurtlik asoslari, kompyuter tobeligining ruhiy va jismoniy xatarlari;
- Axborot urushlari ta'siri, global tarmoqdagi g'oyaviy xurujlar, yoshlar ongiga mafkuraviy bosimlar;
- Virtual muloqotlarning xatarli ta'sirlari, virtual aloqa messenjerlariga tobelik xatarlari;
- "flashmob" va "selfi"larning noxush ta'sirlari, virtul mashhurlikka intilish, yolg'on va chalg'ituvchi ma'lumotlarning zararlari.

Bu kabi tahdidlarga qarshi tura olish, olinayotgan axborotlarni to'g'ri tahlil qilish, ularning ta'siriga berilib ketmaslik kishida ma'lum bir savodxonlik darajasini talab qiladi. Masalan, computer literacy (kompyuter savodxonligi) bu kompyuter texnikasidan foydalanish layoqati, informatika asoslarini bilishni anglatadi, audiovisual literacy va visual literacy (audiovizual savodxonlik) makon va vaqtga oid audiovizual voqyelikni tahlil va sintez qilish qobiliyatini ko'zda tutadi. Bu audiovizual mediamatni o'ziga xos "o'qish" layoqati, audiovizual texnikadan foydalana olish, uning asoslarini bilish bo'lib, bular media kompetensiyasining tarkibiy qismidir. Information literacy (axborot savodxonligi) umuman barcha sanab o'tilgan tushunchalarni qamrab axborot bilan tanishish, tahlil va sintez qilishni qamrab oladi. Barcha sanab o'tilganlardan media literacy (mediasavodxonligi) tushunchasi ajralib turadi va u media voqyeligini tahlil va sintez qilish, mediamatndan foydalanish va uni tushunish, mediamadaniyat asoslarini bilishni, ya'ni mediata'lim natijasini nazarda tutadi.

Bulardan tashqari bu kabi axborot xurujlarini oldini olish bo'yicha qo'yidagi ishlarni amalga oshirish lozim:

- Yoshlarda axborot savodxonligi darajasini oshirish, tashqi tahdidlar va buzg'unchi g'oyalarga o'z vaqtida to'g'ri munosabat bildirish olish ko'nikmalarini shakllantirish;
- Yoshlarda ijtimoiy odoblari ko'nikmalarini yanada shakllantirish, internet tarmog'idan foydalanish odoblari, ijtimoiy tarmoqlarda begona shaxslar bilan muloqot qilish odoblari kabi tushunchalarni rivojlantirish lozim;
- Yoshlarning bilim darajalarini oshirish, ularning ruy berayotgan voqyea-hodisalarni to'g'ri tahlil qila olish malakalarini shakllantirish lozim;
- Ijtimoiy tarmoqlar axborot oqimida axborotlarning tez yetib borishi va ishonchligini ta'minlash, aks holda yoshlar tashqi axborot oqimlari ta'siriga tushib qolishadi;
- Milliy va ma'naviy qadriyatlarini targ'ib etish orqali yoshlarni ommaviy madaniyaning zararli ta'sirlari va to'g'ri e'tiqoddan ayiradigan buzg'unchi g'oyalardan asrash;
- Yoshlarda axborotni saralay olish, axborot iste'moli madaniyatini yuksak darajaga ko'tarish, yosh yigit qizlarda sog'lom e'tiqod va sezgirlik tuyg'ularini shakllantirish muhim hisoblanadi.

Albatta internet global tarmog'i orqali tarqalayotgan axborot xurujlaridan hammamiz ham to'liq himoyalanganmiz deb ayta olmaymiz. Biroq bunda o'sib kelayotgan yosh avlodni asrab-avaylab, to'g'ri tarbiyalab, ulardagi mafkuraviy immunitetni shakllantirib borish har birimizning vazifamizdan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ijtimoiy odoblar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent «Hilol-Nashr». 2012 yil.
2. Oilada farzand tarbiyasi. Usmonxon Alimov. Toshkent «Movarounnahr». 2014 yil.
3. Internet tahdidlaridan himoya. Muhammad Amin Yahyo. Toshkent. "Movarounnahr" nashriyoti 2016 yil.
4. Mediata'lim. Uslubiy qo'llanma. N.Muratova, M.Otamurodova, P.Omonova. -Toshkent, 2022.
5. Yo'ldoshev J.G., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar./O'quv qo'llanma. -Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2009.
6. Mavlyanov A. Abdalova S. Ernazarov A. "Ilg'or pedagogik texnologiya bo'yicha o'quv mashg'ulotini loyihalash". Zamonaviy ta'lim. 2016. №2.
7. Mavlyanov A., Abdalova S., Allamberganova M., Ilyasova Z. O'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Tafakkur bo'stoni nashriyoti. Toshkent, 2013.
8. Abdukarimov M., Gaimnazarov O.G. Oliy ta'lim muassasalarida mashg'ulotni axborot texnologiyalari vositalari asosida tashkil etish // "O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimi uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish sifatini ta'minlashning ilmiy-uslubiy asoslari" respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - T., 2006

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000